

Anda pasti sudah tidak asing dengan jalan, ya, siapa yang tidak tahu dengan hal ini? jalan merupakan prasarana yang begitu dibutuhkan oleh orang-orang. Dengan adanya jalan, orang-orang khususnya yang sering menggunakan jalan akan dimudahkan dalam melakukan sebuah urusan atau kegiatan. Hal ini nantinya bisa berdampak pada kemajuan, baik individu atau publik, maka dari itu jalan dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan untuk lebih membuat nyaman pengguna jalan. Hingga lahirnya jalan dengan material aspal jenis **aspal hotmix**.

Salah satu jenis aspal yang hingga kini sering dipakai dimanapun, aspal yang memiliki sebutan aspal panas ini sudah masuk menjadi salah satu aspal yang sudah biasa didengar oleh masyarakat luas. Jenis aspal ini bisa dipakai untuk jalan jalan, jalanan di perumahan dan juga bisa diterapkan di bandara atau landasan pacu pesawat terbang, juga tempat-tempat parkir.

Nah pada artikel ini, akan membahas dengan lengkap apa itu aspal panas ini, apa saja jenisnya, kelebihanannya, pemakaian hingga jenis dan pabrik yang membuat aspal ini. maka dari itu simak tulisan di bawah ini.

Pengertian Aspal Panas

Dikutip dari beberapa sumber, aspal panas ini diartikan sebagai jenis dari aspal yang tersusun dari berbagai macam campuran. Campuran dari aspal panas ini antara lain agregat panas seperti batu split atau batu screening, agregat halus atau abu batu, filler dan beberapa bahan tambahan yang lainnya jika diperlukan. Seluruh bahan tersebut kemudian dicampur serta diberi bahan pengikat yang panas dan ditempatkan di suhu yang panas atau tinggi.

Pencampuran tersebut dan di suhu tinggi tersebut bertujuan supaya seluruh bahan yang disebutkan di atas tercampur dengan baik. Pencampuran seluruh bahan tersebut sudah diatur oleh spesifikasi teknis sehingga tidak bisa sembarangan, ada langkah atau prosedur tertentu agar menghasilkan aspal yang layak pakai. Di suatu daerah, aspal ini dikenal dengan nama aspal beton.

Nah, untuk penjelasan bahan penyusun dari aspal panas ini sebagai berikut.

Bahan Penyusun Aspal Hotmix

Bahan penyusun dari aspal panas ini yaitu agregat kasar, agregat halus, filler atau bahan pengisi dan aspal untuk mengikat. Sama seperti namanya, campuran berbagai macam bahan ini dibuat di dalam kondisi temperatur yang sangat panas, yaitu sekitar 145 derajat celcius sampai 150 derajat celcius.

Nah, pembuatan **aspal hotmix** ini dilakukan memakai alat asphalt mixing plant atau AMP. AMP adalah alat berat dengan berbagai macam perlengkapan di mana bisa dipakai untuk produksi campuran aspal panas. Satu per satu dari campuran bahan tersebut diproduksi sedemikian rupa sehingga spesifikasinya bisa memenuhi persyaratan aspal panas. Berikut ini penjelasan dari bahan-bahan penyusun aspal panas, antara lain:

1. Agregat Kasar

Agregat kasar yang dipakai untuk campuran yaitu batu atau serpihan kerikil yang ditahan oleh saringan dengan spesifikasi tertentu. Persyaratan lainnya yang juga harus dipenuhi yaitu strength, kekeringan dan kebersihan agregat kasar dari kotoran yang jika dibiarkan akan merusak kualitas, seperti lumpur.

Peran agregat kasar ini adalah sebagai bahan untuk pengembang volume dari mortar. Agregat kasar juga berfungsi untuk menstabilkan campuran sehingga bisa lebih tahan dengan lelehan dan akan makin terjangkau.

Hasilnya, perkerasan jalan akan mempunyai ketahanan slip yang baik, jadi kendaraan yang melewati jalan tersebut bisa terjamin keamanannya.

2. Agregat Halus

Agregat halus yang dipakai di sini yaitu batu pecah yang bisa lolos untuk kriteria saringan tertentu dan juga pasir. Sama seperti agregat kasar, agregat halus ini juga harus memiliki kebersihan atau terbebas dari kotoran yang diantaranya lumpur.

Perubahan bentuk yang disebabkan beban lalu lintas kendaraan menjadi salah satu musuh utama pada perkerasan lentur. Sebab dari hal ini yaitu munculnya gelombang-gelombang pada permukaan perkerasan sehingga akan mengganggu keamanan dan kenyamanan dari pengguna jalan.

Dengan hadirnya agregat halus ini, maka kemungkinan besar deformasi ini pun bisa dikurangi resikonya. Kemampuan interlocking yang disematkan bisa membuat campuran mempunyai ikat saling mengunci kuat sehingga akan berdampak baik untuk hasil perkerasan jalan yang sudah dibuat.

3. Filler atau Bahan Pengisi

Pengertian filler yakni bahan pengisi yang ditambahkan ke dalam campuran **aspal hotmix**. Tujuan daripada penambahan ini adalah untuk mempermudah campuran aspal dalam mendapatkan kekentalan yang diinginkan.

Sebagai bahan mikro agregat, filler dapat mengisi rongga udara ke dalam campuran. Dengan kepadatan yang didapatkan maka tingkat kerapatan, kekerasan dan kekuatan campuran yang sedang dicari akan semakin cepat diperoleh.

4. Aspal Keras

Aspal keras ini ditujukan sebagai bahan ikat campuran. Sifat viskoelastis yang ada pada aspal ini akan bisa menahan dan melingkupi agregat pada campuran aspal panas. Untuk daerah yang memiliki suhu tahunan rata-rata melebihi 24 derajat celsius, aspal keras yang

dipakai akan mempunyai pen 40 atau 60. Sedangkan untuk daerah dengan suhu tahunan rata-rata tidak lebih dari 24 derajat celcius, maka aspal keras yang dipakai yaitu pen 80.

Harus diingat bahwa aspal ini wajib memenuhi spesifikasi yang sudah sesuai dengan persyaratan. Tak hanya itu, aspal pun harus melewati tahap pengujian yang dibutuhkan terlebih dahulu. Pengujian umumnya dilakukan sehubungan dengan tingkat kepekaan terhadap suhu, viskoelastis dan penuaan aspal atau dalam kata lain laju penguapan minyak serta oksidasi.

Kelebihan Aspal Hotmix

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa aspal panas ini mempunyai jumlah kelebihan yang banyak sehingga menjadi sebuah pilihan sebagai material pembangun untuk perkerasan jalan.

Nah apa saja kelebihan dari aspal panas ini?

1. Stabilitas

Stabilitas berhubungan dengan daya tahan perkerasan jalan pada pergeseran atau perubahan bentuk yang tetap atau deformasi. Untuk menerima beban lalu lintas secara terus menerus di tiap harinya, perkerasan pasti menjadi mudah rentah terhadap hal ini. hadirnya aspal panas akan membuat ketahanan yang dibutuhkan. Hal ini muncul dari fitur interlocking yang cukup kuat antara agregat dan aspal. Hasilnya, perkerasan jalan menjadi makin stabil.

2. Durability

Durabilitas merupakan keawetan atau kemampuan **aspal hotmix** untuk dapat memperlambat laju dari penuaannya. Tiap perkerasan jalan yang dibangun pasti mengharapkan dapat bertahan dari pengaruh suhu, air, cuaca dan beban dari gesekan roda. Aspal panas ini muncul sebagai gebrakan baru, sebab rongga udara pada campuran akan tetap pada kadar yang maksimal. Sehingga, perkerasan jalan yang sudah dibuat menjadi makin kuat dalam menahan beban lalu lintas. terakhir, jalan bisa bertahan untuk jangka panjang dan mempunyai umur layanan yang maksimum.

3. Fleksibel

Fleksibel atau kelenturan adalah keahlian adaptif yang ada pada lapis perkerasan untuk menghadapi perubahan bentuk. Artinya, kelenturan perkerasan akan sejajar dengan perubahan bentuk yang mungkin saja bisa terjadi sebab paparan roda kendaraan yang dialami terus-menerus. Pemakaian aspal panas ini akan bisa membuat perkerasan tidak gampang mengalami keretakan atau penurunan. Hal ini bisa terjadi sebab kelenturan aspal sehingga beban yang disebarkan tidak berakhir dengan kerusakan.

4. Tahan Lelah

Tahan terhadap kelelahan sehubungan dengan seberapa kuat jalan beraspal menerima lendutan yang berulang dari beban kendaraan tanpa menjadi rusak. Pada tahapannya, kelebihan ini akan bisa membawa jalan beraspal lebih bisa menahan kerusakan yang berupa alur atau retak di salah satu bagian.

5. Tahan Geser

Tahan geser adalah kemampuan anti slip pada perkerasan jalan, dengan nilai kekesatan yang memenuhi standar, aspal beton akan bisa menyediakan perkerasan jalan yang aman dilalui oleh kendaraan sekaligus bisa mencegah adanya bahaya.

6. Anti Air

Anti air atau dalam bahasa lain kedap air merupakan kapasitas pada suatu material untuk bisa menahan air tidak menembus lapisan dengan mudah. Campuran dari aspal panas ini tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk air menembus permukaan jalan dan di bawahnya.

Dengan **aspal hotmix** jalan pun tidak akan gampang rusak atau hancur. Sebab, kebanyakan penyebab utama kerusakan pada jalan aspal yaitu tahan air ke dalam lapis perkerasan.

7. Mudah Dilaksanakan

Kegiatan pengaspalan dengan aspal panas ini mudah dilaksanakan. Jika dilihat dari penerapan aspal panas ini jarang menemui kendala. Pada praktiknya, pengolahan, proses mencampur, penggelaran, sampai pemadatan campuran aspal panas akan sangat mudah untuk dilakukan.

Aspal panas sangat berguna, pemakaiannya bisa diterapkan mulai dari jalan-jalan kecil sampai jalan tol. Apalagi jika pengerjaannya cepat, tidak lama sesudah pekerjaan selesai, jalan aspal dapat langsung dilewati dan dipakai untuk berpergian.

Jenis Aspal Hotmix

Aspal panas yang beredar di pasaran dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, ada pun jenis-jenis dari aspal panas ini antara lain:

1. Asphalt Treated Base (ATB)

Jenis aspal panas yang pertama ini mempunyai rata-rata tebal sebesar 5 cm. Umumnya, jenis aspal ini dipasang di paling atas pada sebuah pekerjaan konstruksi jalan.

2. Sand Sheet (SS)

Jenis aspal panas yang kedua adalah sand sheet, jenis ini memiliki ketebalan rata-rata sebesar 3 cm. Biasanya digunakan untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan di perumahan dan di lahan parkir.

3. Fine Grade

Untuk jenis aspal yang ketiga ini juga sama dipakai di perumahan, hanya saja, jenis aspal yang satu dipakai di perumahan yang memiliki lalu lintas rendah.

4. Asphalt Concrete Wearing Course (AC WC)

Jenis aspal yang memiliki rata-rata tebal 4 cm ini biasa digunakan untuk permukaan jalan yang mempunyai lalu lintas yang berat.

5. Asphalt Concrete Binder Course (AC BC)

Sama seperti AC WC, jenis aspal panas ini mempunyai rata-rata tebal sebesar 4 cm. Adapun kegunaan utama dari aspal panas ini antara lain sebagai pelapis pada kedua jenis aspal antara lain AC WC dan laston 3.

6. Lapis Beton (Laston 3)

Jenis **aspal hotmix** ini terkenal dengan sebutan HRS atau Hot Rolled Sheet ini memiliki rata-rata tebal maksimal 3 cm. Aspal ini cocok digunakan untuk melapisi permukaan jalan yang mempunyai lalu lintas di tingkat sedang.

Pabrik Aspal Hotmix

Saat ini pabrik aspal panas ini sudah semakin banyak tersedia di kota-kota besar, di mana mereka akan melayani pembuatan **aspal hotmix**, [jasa pengaspalan](#) perbaikan jalan, penyewaan alat berat dan lain-lain. Dengan pengetahuan di atas, kami harap anda lebih mengerti dengan jenis aspal yang satu ini.

Laporan Pemindaian Plagiarisme

 Periksa Tata Bahasa

 Jadikan Unik

Karakter: 3745

Kata-kata: 556

Kalimat: 20

Waktu bicara: 5 Min

No ads

Deep Search

Support

Accurate Reports

3. Fleksibel Fleksibel atau kelenturan adalah keahlian adaptif yang ada pada lapis perkerasan untuk menghadapi perubahan bentuk. Artinya, kelenturan perkerasan akan sejajar dengan perubahan bentuk yang mungkin saja bisa terjadi sebab paparan roda kendaraan yang dialami terus-menerus. Pemakaian aspal panas ini akan bisa membuat perkerasan tidak gampang mengalami kerekatan atau penurunan. Hal ini bisa terjadi sebab kelenturan aspal sehingga beban yang disebarkan tidak berakhir dengan kerusakan. 4. Tahan Lelah Tahan terhadap kelelahan sehubungan dengan seberapa kuat jalan beraspal menerima lendutan yang berulang dari beban kendaraan tanpa menjadi rusak. Pada tahapannya, kelebihan ini akan bisa membawa jalan beraspal lebih bisa menahan kerusakan yang berupa alur atau retak di salah satu bagian. 5. Tahan Geser Tahan geser adalah kemampuan anti slip pada perkerasan jalan, dengan nilai kekesatan yang memenuhi standar, aspal beton akan bisa menyediakan perkerasan jalan yang aman dilalui oleh kendaraan sekaligus bisa mencegah adanya bahaya. 6. Anti Air Anti air atau dalam bahasa lain kedap air merupakan kapasitas pada suatu material untuk bisa menahan air tidak menembus lapisan dengan mudah. Campuran dari aspal panas ini tidak memberikan kesempatan sedikitpun untuk air menembus permukaan jalan dan di bawahnya. Dengan

Lihat Sumber Plagiat

By clicking "Accept" or continuing to use our site, you agree to our Privacy Policy for Website

Accept

Privacy Policy

